

Predicción de vía aérea difícil mediante correlación de la distancia hiomental por ultrasonografía y el Cormack-Lehane

Jerameel Sismai Pérez Vásquez, Guadalupe Alcázar Ramiro, Rosa María Flores Alvarado

Hospital General de Zona 20 Puebla / Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla

Resumen

El estudio analiza la correlación entre la distancia hiomental en extensión medida mediante ultrasonido (USG) y la escala modificada de Cormack-Lehane (MCLS) utilizada en laringoscopia directa para evaluar la dificultad de la vía aérea en pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia general balanceada. La dificultad en la vía aérea afecta entre el 1 y 4% de la población sometida a anestesia, y el ultrasonido se ha explorado como herramienta para mejorar el diagnóstico y facilitar la intubación traqueal.

Se realizó un estudio analítico, observacional, transversal, prospectivo y unicéntrico en el Hospital General de Zona número 20, con una muestra de 66 pacientes que cumplían los criterios de selección. Se obtuvo una correlación negativa media (-0.434, $p < 0.001$) entre la distancia hiomental y la escala de Cormack-Lehane, lo que indica que a menor distancia hiomental corresponde una mayor dificultad visualizada en la laringoscopia. La mediana de edad fue 48 años, peso 68 kg e índice de masa corporal 26.

Además, se detectó que el género influye en la dificultad de la vía aérea, con una correlación inversa media más marcada en mujeres (-0.535) que en hombres (-0.304), sugiriendo que la intubación es menos difícil en mujeres. La mayoría de los pacientes requirieron un solo intento y un solo operador para lograr la intubación orotraqueal exitosa.

En conclusión, el estudio confirma una correlación estadísticamente significativa de nivel medio y negativa entre la distancia hiomental medida por USG y la dificultad para intubar evaluada con la escala de Cormack-Lehane, con un 95% de intervalo de confianza.

Abstract

The study analyzes the correlation between the extended hyomental distance measured by ultrasound (USG) and the modified Cormack-Lehane scale (MCLS) used in direct laryngoscopy to assess airway difficulty in patients undergoing surgery under balanced general anesthesia. Airway difficulty affects between 1 and 4% of the population subjected to anesthesia, and ultrasound has been explored as a tool to improve diagnosis and facilitate tracheal intubation.

An analytical, observational, cross-sectional, prospective, and single-center study was conducted at General Hospital Zone Number 20, with a sample of 66 patients who met the selection criteria. A moderate negative correlation (-0.434, $p < 0.001$) was found between the hyomental distance and the Cormack-Lehane scale, indicating that a shorter hyomental distance corresponds to greater difficulty observed during laryngoscopy. The median age was 48 years, weight 68 kg, and body mass index 26.

Additionally, it was found that gender influences airway difficulty, with a stronger moderate inverse correlation in women (-0.535) than in men (-0.304), suggesting that intubation is less difficult in women. Most patients required only one attempt and one operator to achieve successful orotracheal intubation.

In conclusion, the study confirms a statistically significant, moderate, negative correlation between the hyomental distance measured by USG and the difficulty of intubation assessed with the Cormack-Lehane scale, with a 95% confidence interval.

Palabras Clave: Anestesia general balanceada, vía aérea, Cormack Lehane, Distancia hiomental, ultrasonido

Keywords: Balanced general anesthesia, airway, Cormack-Lehane, hyomental distance, ultrasound

1. INTRODUCCIÓN

El manejo de la vía aérea es fundamental en anestesiología, siendo las complicaciones de “no se puede intubar, no se puede ventilar” responsables del 25% de muertes relacionadas con anestesia [1]. El hueso hioides, estructura impar ubicada entre C3-C4, forma parte del complejo hiogloso-faríngeo con morfología en “U”

compuesta por cuerpo y cuernos mayores y menores [2]. Su posición se relaciona con las dimensiones del espacio aéreo faríngeo [3], aunque estudios demuestran variabilidad considerable sin correlación directa [4].

Ultrasonografía como herramienta diagnóstica

La ultrasonografía ha emergido como herramienta valiosa para identificar vías respiratorias difíciles y facilitar intubación, correlacionándose con la clasificación de Cormack-Lehane modificada [5]. Esta escala, propuesta inicialmente por Cormack y Lehane en 1984 y modificada por Yentis en 2000, establece grados de exposición glótica [6].

Los predictores con mayor asociación a dificultad incluyen limitación de extensión cefálica, reducción de distancia mentohioidea y clasificación de Mallampati [7]. El ultrasonido presenta ventajas como simplicidad, naturaleza no invasiva, precisión, portabilidad y capacidad de evaluación en tiempo real, incrementando la seguridad perioperatoria [8].

Distancia hiomental como predictor

La distancia hiomental se mide con paciente supino y cuello en extensión, utilizando transductor curvilíneo entre borde anterior del hioides y posterior del mentón. Pacientes con laringoscopia difícil presentan valores menores (4.28 ± 0.64 cm vs 5.26 ± 0.58 cm). Petrisor estableció que valores ≤ 5.50 cm predicen laringoscopia difícil con sensibilidad 100% y especificidad 71.4% [9], facilitando preparación para intubación despierto e identificación de membrana cricotiroidea [10].

Los parámetros ultrasonográficos incluyen grosor de tejidos blandos cervicales, siendo los más utilizados la identificación del hioides y grosor lingual >3.5 cm, aunque su rendimiento real permanece por determinarse [11].

Evolución histórica y definiciones

Los registros históricos se remontan al Talmud Babilónico (200 a.C.-500 d.C.) [12]. La clasificación de Mallampati (1983) y sus modificaciones posteriores, junto con otros predictores como apertura oral <3 cm y movimiento cervical $<35^\circ$, presentan sensibilidad individual 20-62% con tasas de error 38-80%, requiriendo combinaciones para mayor precisión [13].

La American Society of Anesthesiologists define vía aérea difícil como dificultad para ventilación, intubación o ambas, caracterizada por >3 intentos laringoscópicos o incapacidad de mantener saturación $>90\%$ [14]. La incidencia es 1-4% en población general con tasa de fallo 1:2000 en cirugía electiva, contribuyendo al 30% de mortalidad anestésica [15].

Evidencia científica contemporánea

Estudios Fundacionales

Takenaka introdujo la relación de distancia hiomental (HMDr) en 40 pacientes con artritis reumatoide, concluyendo que HMDr <1.2 cm se asocia con intubación difícil. Las medianas de distancia hiomental neutra y

en extensión fueron 3.7 y 4.7 cm, estableciendo que HMDR <1.25 predice reducción de extensión occipitoatlantoaxial [16].

Chou y Wu identificaron la distancia mandibulohioidea como factor determinante, aunque estudios posteriores concluyeron limitaciones de mediciones radiológicas para predicción sensible, siendo la distancia hiomental la única medida morfométrica consistente entre grupos etarios (5.6 ± 0.8 cm mujeres vs 5.9 ± 0.9 cm hombres) [17]. Un estudio cadavérico reportó media de 4.9 ± 0.7 cm para distancia sínfisis mental-hioides [18].

Revisión Sistemática

Una revisión de 31 estudios observacionales identificó 41 parámetros únicos, siendo la distancia hiomental en extensión asociada a dificultad en 4/6 estudios (AUC 0.687-0.870, sensibilidad 100%, especificidad 71%) con puntos de corte ≤ 5.5 cm [19].

Estudios Prospectivos

Un estudio en 160 pacientes adultos mostró distancia hiomental ultrasonográfica 1.26 en pacientes sin obesidad mórbida vs 1.20 en obesidad mórbida ($p=0.00314$). Los parámetros ultrasonográficos tienen capacidad limitada individualmente, aunque podrían generar puntuaciones compuestas con mejor precisión predictiva [20].

Estudios en poblaciones específicas demostraron variaciones según biotipos faciales [21] y establecieron que distancia hiomental >4 cm correlaciona con Cormack-Lehane I-II (vía aérea fácil) vs <4 cm con grados III-IV (difícil), requiriendo predictores adicionales [22].

Estudios en Obesidad

En pacientes obesos, relaciones medias de distancia hiomental fueron 1.02 ± 0.01 en intubación difícil vs 1.14 ± 0.02 en fácil ($p < 0.002$), sin diferencias en volúmenes linguales [23]. Sin embargo, otro estudio en obesidad mórbida no mostró diferencias significativas de HMD entre grupos de intubación difícil/fácil [24].

Un estudio multiparamétrico en 96 pacientes identificó como predictores más fuertes: grosor de tejidos blandos cervicales >0.29 cm ($p < 0.0001$), HMDr <1.14 cm ($p=0.001$) y volumen lingual >81.8 cm³ ($p=0.006$), con 58.8% de pacientes con intubación difícil presentando HMDr <1.14 cm [25].

2. METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Se realizó un estudio analítico, observacional, transversal, prospectivo y unicéntrico en el Hospital General de Zona No. 20 “La Margarita”, Puebla, durante el período del 01 de junio de 2024 al 30 de octubre de 2024.

Población de estudio

Criterios de inclusión: Pacientes de 18 a 65 años programados para cirugía que requiriera anestesia general con intubación orotraqueal, de cualquier especialidad quirúrgica y ambos géneros.

Criterios de exclusión: Pacientes con limitación para la extensión del cuello, sometidos a cirugía de urgencia, portadores de traqueostomía o antecedente de la misma, con datos de obstrucción de la vía aérea, embarazadas, con malformaciones anatómicas de cara y cuello, que requirieran otra técnica de intubación o que no aceptaran participar en el protocolo.

Criterios de eliminación: Pacientes a los que se les canceló su cirugía o que decidieron no continuar en el estudio.

Metodología

La medición de la distancia hiomental se realizó mediante ultrasonografía con transductor curvilíneo, con el paciente en decúbito supino y el cuello en máxima extensión. Se midió la distancia desde el borde anterior del hueso hioides hasta el borde posterior del mentón. La laringoscopia directa se realizó con hoja curva estándar de Macintosh, registrando la visualización glótica según la escala de Cormack-Lehane.

Análisis estadístico

Se utilizó el software SPSS versión 25. Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov a las variables numéricas. Para determinar la correlación entre la distancia hiomental y el Cormack-Lehane se utilizó la correlación de Spearman. Se consideró estadísticamente significativo un valor de $p < 0.05$.

Aspectos éticos

El estudio se apegó a las normas éticas de la Declaración de Helsinki, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, y fue aprobado por el Comité Local de Investigación en Salud. Se obtuvo consentimiento informado de todos los participantes.

3. RESULTADOS

El estudio incluyó una muestra final de 66 pacientes. En el análisis de las variables numéricas (distancia hiomental, edad, talla, IMC, número de operadores y número de laringoscopias), se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Los resultados demostraron que únicamente la distancia hiomental y la edad presentaron distribución normal ($p\text{-valor} > 0.05$), mientras que las variables restantes siguieron una distribución no normal ($p\text{-valor} < 0.05$) (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov

Variable	p-valor
Distancia hiomental	0.200
Edad	0.087
Peso	0.045
IMC	0.000
Numero de operadores	0.000
Numero de laringoscopias	0.000

Las características demográficas revelaron una mediana de edad de 48 años con un rango intercuartílico (RIC) de 25 años. En cuanto a los parámetros somatométricos, se observó un peso mediano de 68 kg (RIC: 14) y un IMC mediano de 26 (RIC: 6) (Tabla 2).

Tabla 2. Somatometría

Variable	Valor
Edad M, (RIC)	48, (25)
Peso m (±DE)	68 (14.3)
IMC M, (RIC)	26 (6)

M= mediana, RIC= rango intercuartílico, m= media, ±DE= desviación estándar

El análisis de las comorbilidades mostró que la hipertensión arterial fue la patología individual más prevalente, afectando al 31.8% de los participantes. La diabetes mellitus tipo 2 se presentó en el 30.3% de los casos. Destacablemente, el 37.8% de los pacientes presentaron múltiples comorbilidades (dos o más condiciones simultáneas), mientras que el 36.6% no presentó ninguna comorbilidad (Tabla 3).

Tabla 3. Frecuencia de Comorbilidades

Patología	n	%
Ninguna	24	36.6
Obesidad	12	18.1
2 o más comorbilidades	25	37.8
Hipertension arterial	21	31.8
Diabetes mellitus 2	20	30.3

La distribución del IMC demostró que el sobrepeso fue la categoría más frecuente, representando el 40.9% de la población estudiada. Un 30.3% presentó peso normal, mientras que las categorías de obesidad se distribuyeron de la siguiente manera: Obesidad Grado I (19.7%), Obesidad Grado II (4.5%), y Obesidad Grado III (4.5%). Únicamente 3 pacientes (4.5%) presentaron obesidad mórbida (IMC >40 kg/m²) (Tabla 4).

Tabla 4. Distribución por Clasificación de IMC

Categoría	Frecuencia	Porcentaje válido
Normal	20	30.3
Sobrepeso	27	40.9
Obesidad grado I	13	19.7
Obesidad grado II	3	4.5
Obesidad grado III	3	4.5
Total	66	100.0

El objetivo primario del estudio se cumplió al demostrar una correlación negativa estadísticamente significativa de -0.434 entre la distancia hiomental y la escala de Cormack-Lehane, correspondiente a un nivel de correlación medio con un intervalo de confianza del 95%. (Tabla 5.)

Tabla 5. Correlación Distancia Hiomental y Cormack-Lehane

Análisis	Variable	Coefficiente de correlación
Rho de Spearman	Distancia hiomental vs Cormack-Lehane	-0.434

El estudio identificó diferencias significativas relacionadas con el género en la predicción de vía aérea difícil. La correlación entre género y distancia hiomental reveló que las mujeres presentan menor dificultad para la intubación comparado con los hombres, con una correlación inversa media de -0.535 versus -0.304 respectivamente, manteniendo un nivel de confianza del 95% (Tabla 6).

Tabla 6. Correlación entre Género y Distancia Hiomental

Género	Variable	Coefficiente de correlación
Mujer	Distancia hiomental vs Cormack-Lehane	-0.535*
Hombre	Distancia hiomental vs Cormack-Lehane	-0.304

*Correlación estadísticamente significativa

En relación a los aspectos técnicos del procedimiento, se determinó que la gran mayoría de los pacientes logró una intubación orotraqueal exitosa con una sola laringoscopia. Asimismo, en la mayoría de los casos fue un solo operador quien realizó exitosamente el procedimiento de intubación orotraqueal.

Los hallazgos del estudio confirman la hipótesis alternativa, demostrando que existe una correlación estadísticamente significativa y negativa entre la distancia hiomental medida por ultrasonografía y la dificultad de laringoscopia evaluada mediante la escala de Cormack-Lehane. Esta correlación de nivel medio sugiere que a menor distancia hiomental, mayor será la dificultad de laringoscopia, proporcionando una herramienta predictiva valiosa para la evaluación preoperatoria de la vía aérea.

4. DISCUSIÓN

La intubación endotraqueal representa uno de los procedimientos más frecuentemente realizados por especialistas en anestesiología para garantizar el control de la vía aérea. No obstante, las fallas en su ejecución continúan constituyendo una fuente importante de complicaciones perioperatorias y mortalidad. Los eventos críticos caracterizados por la imposibilidad simultánea de intubación y ventilación son responsables del 25% de la mortalidad asociada a procedimientos anestésicos.

El trabajo pionero de Takenaka estableció el índice de distancia hiomental (HMDr) mediante evaluación en pacientes con artritis reumatoide en posición sedente. Su cohorte incluyó 40 sujetos (3 hombres, 37 mujeres) con características demográficas específicas: edad promedio 62±7 años, peso 51±9 kg y estatura 153±6 cm.

En contraste, nuestra investigación evaluó 44 mujeres y 22 hombres con edad media de 48 años, IMC promedio de 27.5 y peso medio de 68.5 kg. El estudio original reportó una mediana de distancia hiomental en extensión de 7 cm, mientras que nuestros hallazgos demostraron una mediana de 5.55 cm.

Chou y Wu (2002) identificaron la distancia mandibulohioidea como predictor significativo de intubación compleja mediante evaluación radiográfica cervical en posición neutra. Sin embargo, investigaciones posteriores de McIntyre y Randell cuestionaron la efectividad de las mediciones radiológicas para establecer criterios predictivos sensibles, sugiriendo su utilidad principalmente para comprender desafíos laringoscópicos retrospectivamente.

Nuestros resultados confirman la consistencia morfométrica de la distancia hiomental entre grupos etarios, observando diferencias menores por género (mujeres: 5.3 cm vs. hombres: 5.6 cm), medidas mediante ultrasonografía con cuello en extensión.

La investigación anatómica de 2015 en 30 especímenes cadavéricos para evaluar variaciones cervicales anteriores reportó una distancia hiomental media de 4.9 ± 0.7 cm. Nuestro estudio demostró una media de 5.4 ± 0.72 cm, evidenciando una diferencia de 0.5 cm que puede atribuirse a diferencias metodológicas y poblacionales.

Una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorios y estudios observacionales que incluyó pacientes adultos sometidos a intubación orotraqueal post-evaluación ecográfica analizó 31 estudios. De estos, 30 reportaron predicción de laringoscopia/intubación difícil utilizando la clasificación Cormack-Lehane.

La distancia hiomental en extensión mostró asociación significativa en 4/6 estudios con puntos de corte ≤ 5.5 cm, coincidiendo con nuestros resultados que reportaron puntos de corte ≤ 5.6 cm y < 5.2 cm con asociación negativa e intervalo de confianza del 95%.

Cristina, Sebastian y colaboradores (2020) realizaron mediciones ecográficas con sonda curvilínea en plano sagital medio submandibular en 160 pacientes adultos (93 mujeres), con 21 casos (13.12%) de obesidad mórbida. En comparación, nuestra investigación evaluó 66 pacientes con únicamente 3 casos (4.5%) de obesidad mórbida, sugiriendo diferentes características poblacionales.

Daggupati y colaboradores desarrollaron la puntuación MSH (mentohioidea, subluxación mandibular, extensión cefálica) en 310 pacientes, estableciendo que distancias hioméntales > 4 cm correlacionan con Cormack-Lehane I-II (vía aérea fácil), mientras que < 4 cm se asocian con grados III-IV (vía aérea difícil). Sin embargo, enfatizaron la necesidad de predictores adicionales para mayor confiabilidad.

Investigaciones en el Hospital Universitario de Firat (marzo-noviembre 2020) en pacientes con $IMC \geq 40$ kg/m² evaluaron múltiples parámetros ultrasonográficos incluyendo distancia hiomental. Aunque la HMD se había definido como marcador distintivo en pacientes obesos, este estudio no demostró diferencias significativas entre grupos de intubación difícil/fácil, sin casos de Cormack-Lehane grado IV.

Los investigadores destacaron que los resultados pueden variar según la experiencia ecográfica del anestesiólogo evaluador, subrayando la importancia de la competencia técnica en la aplicación clínica de estos parámetros.

5. CONCLUSIONES

La investigación estableció una correlación estadísticamente significativa y negativa entre la distancia hiomental medida por ultrasonografía y la clasificación de Cormack-Lehane. El análisis estadístico mediante el coeficiente de correlación de Spearman demostró un valor de $r = -0.434$ con significancia estadística ($p < 0.001$).

Esta correlación de nivel medio con un intervalo de confianza del 95% indica que existe una relación inversa moderada entre ambas variables. Específicamente, esto significa que a medida que la distancia hiomental disminuye, la dificultad de laringoscopia (según Cormack-Lehane) tiende a aumentar.

Los resultados respaldan la hipótesis alternativa del estudio, confirmando que la distancia hiomental en extensión medida por ultrasonografía constituye un predictor válido de dificultad laringoscópica. Esta herramienta podría integrarse en la evaluación preoperatoria rutinaria de la vía aérea para optimizar la planificación anestésica y reducir complicaciones perioperatorias.

La correlación negativa observada proporciona evidencia científica sólida para la utilidad clínica de la medición ultrasonográfica de la distancia hiomental como predictor de vía aérea difícil, contribuyendo al desarrollo de herramientas predictivas más precisas y accesibles en la práctica anestesiológica contemporánea.

REFERENCIAS

- [1] Katz JA, Avram MJ. 4th National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society: Major Complications of Airway Management in the United Kingdom: Report and Findings. *Anesthesiology* 2012; 116:496. Doi: <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31823cf122>
- [2] Henríquez J, Sandoval P, Fuentes R. Anatomía radiológica del hueso hioides. *Rev Chil Anat* 2000; 18:117-124. <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-9868200000100016>
- [3] Espada-De-La-Cruz MJ, Soldevilla-Galarza LC, Mattos-Vela MA. (2021). Posición hioidea, posición lingual y dimensión de la vía aérea faríngea según maloclusión esquelética. *Odontostomatología* 2021; 23:e305. <https://doi.org/10.22592/ode2021n37e305>
- [4] Ramos-Vergara M, Morales-Vadillo R, Samanamú S, et al. Posición del hueso hioides en relación al volumen de la vía aérea en los diferentes patrones esqueléticos. *Kiru* 2018; 1:106-112. <https://doi.org/10.24265/kiru.2018.v15n3.01>
- [5] Wang L, Feng YK, Hong L, et al. Ultrasound for diagnosing new difficult laryngoscopy indicator: a prospective, self-controlled, assessor blinded, observational study. *Chin Med J (Engl)* 2019; 132:2066-2072. Doi: 10.1097/CM9.0000000000000393
- [6] Yentis SM, Lee DJ. Evaluation of an improved scoring system for the grading of direct laryngoscopy. *Anesthesia* 1998; 53:1041-1044. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2044.1998.00605.x>
- [7] Vasudevan U, Badhe A. Predictors of difficult intubation – a simple approach. *Internet J Anesthesia* 2008;20.
- [8] Reddy PB, Punetha P, Chalam KS. Ultrasonography - A viable tool for airway assessment. *Indian J Anaesth* 2016;60:807-13. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.193660>
- [9] Señoret F, Cabrera M, Aranda F, et al. Ultrasonido como complemento en el manejo de la vía aérea. *Rev Chil Anest* 2022;51:203-212. <https://doi.org/10.25237/revchilanestv5108021500>
- [10] Garg R, Gupta A. Ultrasound: A promising tool for contemporary airway management. *World J Clin Cases* 2015;3:926-929. DOI:10.12998/wjcc.v3.i11.926
- [11] Cázares-Salas J, Torres-Anaya CJ, García-Mora MA. Concordancia de la valoración de vía aérea por ultrasonido versus escalas tradicionales y su relación con complicaciones de intubación orotraqueal. *Acta Med* 2021;19:501-505. <https://dx.doi.org/10.35366/102535>
- [12] Gómez-Rojas JP. Historia de la anestesiología. *Rev Mex Anestesiol* 2021;44:288-299. <https://dx.doi.org/10.35366/100875>
- [13] Domínguez-Pérez M, González-Dzib RDS. (2023). Correlación entre el índice predictivo de intubación difícil y el Cormack. *Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social* 2023;61:15-20.
- [14] Montemayor-Cruz JM, Guerrero-Ledezma RM. Utilidad diagnóstica de la razón de distancia hiomental como predictor de intubación difícil en UMAE 25. *Gac Med Mex.* 2015;151(5):599-607.
- [15] Florin-Marchis I, Florin-Negrut M, Blebea CM, et al. Trends in Preoperative Airway Assessment. *Diagnostics* (Basilea, Suiza), 2024;14:610. <https://doi.org/10.3390/diagnostics14060610>
- [16] Takenaka I, Iwagaki T, Aoyama K, et al. Preoperative Evaluation of Extension Capacity of the Occipitoatlantoaxial Complex in Patients with Rheumatoid Arthritis: Comparison between the Bellhouse Test and a New Method, Hyomental Distance Ratio. *Anesthesiology* 2006; 104:680-685 Doi: <https://doi.org/10.1097/00000542-200604000-00011>
- [17] Türkan S; Ateş Y, Cuhruk H, et al. Should we reevaluate the variables for predicting the difficult airway in anesthesiology? *Anesth Analg* 2002; 94:1340-1344. DOI:10.1097/00000539-200205000-00055

- [18] García-Buitrago XA, Gálvez-Chávez JC. Anatomía quirúrgica de la platismioplastia medial submentoniana: variabilidad anatómica en cadáveres. *Cir Plást IberoLatinoam* 2015;41:135-146. <https://dx.doi.org/10.4321/S0376-78922015000200003>
- [19] Giordano G, Alessandri F, Zulian A, et al. Pre-operative ultrasound prediction of difficult airway management in adult patients: A systematic review of clinical evidence. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40:313-325. <https://doi.org/10.1097/EJA.0000000000001805>
- [20] Petrișor C, Trancă S, Szabo R, et al. Clinical versus Ultrasound Measurements of Hyomental Distance Ratio for the Prediction of Difficult Airway in Patients with and without Morbid Obesity. *Diagnostics* 2020; 10:140. <https://doi.org/10.3390/diagnostics10030140>
- [21] Checa Vaca AC. Biotipo facial y posición hioidea en radiografías laterales de cráneo en pacientes entre 14 y 20 años de edad [Tesis Especialidad en Odontología]. Ecuador: Universidad Central del Ecuador; 2018 [Citado 26/08/2019]. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15319/1/T-UC-0015-924-2018.pdf>
- [22] Daggupati H, Maurya I, Singh RD, et al. Development of a scoring system for predicting difficult intubation using ultrasonography. *Indian J Anaesth* 2020; 64:187-192. https://doi.org/10.4103/ija.IJA_702_19
- [23] Wojtczak JA. Submandibular Sonography. *J Ultrasound Med* 2012; 31:523-528. <https://doi.org/10.7863/jum.2012.31.4.523>
- [24] Akin S, Yildirim M, Artaş H, et al. Predicting difficult airway in morbidly obese patients using ultrasound. *Turk J Med Sci* 2023; 54:262-274. <https://doi.org/10.55730/1300-0144.5787>
- [25] Singh S, Ohri R, Singh K, et al. Comparison of Different Ultrasound Parameters for Airway Assessment in Patients Undergoing Surgery under General Anaesthesia. *Turk J Anaesthesiol Reanim* 2021; 49:394-399. <https://doi.org/10.5152/TJAR.2021.1370>

Correo de autor de correspondencia: jerameelsis@gmail.com